

AMANAT AGUNG YESUS DAN MODEL KEPEMIMPINAN KRISTIANI

Leonard David Rengkuan

Abstract

The Great Commission of Jesus Christ in Matt. 28:18-20 laid the foundation for the institutionalization of Baptism in the Church, due to the task of proclaiming the Good News, baptizing and leading the faithful. In reality, Christians are often less aware of the true meaning of Christian leadership in their ministerial duties and relevant models of Christian leadership. Using literature study, this article provides a review of the Great Commission and some ideas about Christian leadership. Christian leadership is discussed in order to offer at the end, a model of Christian leadership to implement this Great Commission, namely Servant Leadership.

Key Words: The Great Commission, Christian Leadership, Servant Leader.

Pengantar

Istilah atau frase Amanat Agung, “*The Great Commission*”, memang tidak dijumpai secara eksplisit dalam Alkitab, tapi istilah ini biasanya menunjuk pada perintah/Amanat dari Tuhan Yesus sendiri sebagaimana terdapat pada pasal terakhir Injil Matius.

“Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.” (Mat. 28:18-20).

Amanat Agung ini merupakan dasar bagi penetapan atau pelembagaan (*establishment*) Pembaptisan/Permandian. Setiap orang Kristen dipanggil untukewartakan kabar gembira Kerajaan Allah, membaptis dan memimpin umat beriman. Kepada setiap orang Kristen yang dibaptis dianugerahkan martabat mulia Pembaptisan. Selain tugasewartakan kabar gembira keselamatan, melekat juga tugas kepemimpinan dalam diri setiap orang Kristen. Dalam kenyataannya, orang Kristen seringkali kurang menyadari makna sejati kepemimpinan dalam tugas pelayanan mereka dan model kepemimpinan kristiani

yang relevan untuk diimplementasi dalam tugas pelayanan.

Tulisan ini mengangkat Amanat Agung yang Yesus berikan kepada para muridNya dan gagasan-gagasan tentang kepemimpinan kristiani (*Christian Leadership*). Sebagai inti pembahasan, tulisan ini pada bagian pertama hendak menguraikan Amanat Agung dari Yesus Sang Guru yang terdapat pada Mat 28:18-20; tiga hal yang dibahas pada bagian ini itulah: konteks biblis dari perikop/nas tentang Amanat Agung, isi Amanat Agung, dan implikasinya dalam evangelisasi dan Pembaptisan Gereja Kristen. Bagian Kedua akan menguraikan pemahaman dasar kepemimpinan secara umum dan lanjut dengan beberapa gagasan tentang Kepemimpinan Kristiani, serta model Kepemimpinan Kristiani dalam mengimplementasi Amanat Agung dari Yesus. Refleksi Penulis akan menjadi catatan penutup untuk tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Amanat Agung Yesus Sang Guru (Mat. 28:18-20)

I.1 Konteks Biblis dari Perikop tentang Amanat Agung¹

Perikop atau nas tentang perintah atau Amanat Agung terdapat dalam Injil Matius Pasal 28. Pasal terakhir dari Injil Matius ini konteks umum/konteks jauh biblisnya adalah kebangkitan Yesus. Yesus sebagai *Kyrios* yang sungguh sudah bangkit (*Latin: resurrexit Dominus vere*) memberikan Amanat Agung-Nya. Bagian pertama dari pasal ini (Mat. 28:1-10) bercerita tentang kisah kebangkitan Yesus dan bagian akhir (Mat. 28:16-20) tentang Amanat atau perintah Yesus yang sudah bangkit itu bahwa semua bangsa Murid Yesus.

¹ Dr. Stefen Leks, 2007. *Tafsir Sinoptik: Tafsir Injil Matius* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hal. 699-705.

Sedangkan konteks dekat atau konteks khusus biblis dari Amanat Agung Yesus Sang Guru adalah perikop Mat 28:16-20. Lebih jauh tentang konteks khusus perikop ini akan dijabarkan berikut.

Perikop ini dapat dibagi dua: Mat. 28:16-17 tentang Kesebelas murid di Galilea; Mat. 28:18-20 tentang Sabda Yesus. Bagian kedua itu dapat dirinci sebagai berikut: *ayat 18b*: Sabda Wahyu (tentang masa lampau); *ayat 19-20a*: Perintah atau Amanat Tuhan Yesus (untuk masa sekarang); *ayat 20b*: Janji (tentang masa mendatang). Yesus memberikan Amanat atau perintah agung: “...*Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah Kuperintahkan kepadamu*”

Menarik bahwa dalam Injil Lukas (Luk. 24:47+) tercatat sejenis “perintah misioner”, yang berbunyi: *Dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem*. Perintah ini ada pula dalam Injil Markus (Mrk 16:15) yang bunyinya: *Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk*. Pada akhir hidup-Nya, ataupun selaku *Kyrios* yang sudah bangkit, Yesus dapat saja menugaskan murid-murid-Nya untuk memberitakan kabar baik di seluruh dunia.

Sebagai *Kyrios* atau Tuhan universum, Yesus dapat memberi misi universal serta mengikat semua orang kepada diri-Nya dengan memanggil mereka ke dalam status kemuridan (*discipleship*). Instruksi atau Amanat agung Tuhan Yesus ini dirumuskan dan disusun dengan cara teliti dan menyangkut masa kini. Di dalamnya ada instruksi umum: “*pergi*“, dan instruksi rinci/khusus: “*jadikan semua bangsa murid-Ku*“, serta penjelasan tentang cara instruksi/Amanat agung itu dapat dilaksanakan: “*baptis, ajarlah*”.

- 1) Jadikanlah semua bangsa murid-Ku (Mat. 28:19) – Inilah penugasan utama dalam instruksi/Amanat Yesus: Semua bangsa harus dijadikan murid Yesus.

- 2) Baptislah mereka dalam nama (Mat. 28:19) – Segala bangsa harus dijadikan murid Yesus dengan dua cara, yaitu mereka harus dibaptis dan diajar.
- 3) Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Mat. 28:19) – Dapat dipastikan bahwa kata-kata trinitaris/tritunggal ini adalah rumus baptisan yang dicantumkan oleh Penginjil Matius dalam Injilnya berdasarkan praktik kuno dalam jemaatnya. Rumus ini dibuka dengan kata-kata Yunani, *eis to onoma* (=dalam nama) dan artinya satu saja: *atas/oleh/kuasa/wewenang*.
- 4) Dan ajarlah mereka (Mat. 28:20) - Yesus menyuruh para murid-Nya *mengajar*. Yesus sendiri mengajar dengan sabda/kata-kata dan teladan hidup-Nya sehingga Ia harus diteladani oleh siapa saja yang mengaku sebagai murid. Dalam Injil Matius soal mengajar dan ajaran merupakan salah tema yang sangat penting.
- 5) Yang telah Kuperintahkan kepadamu (Mat. 28:20) – Apa yang harus diajarkan? Melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Kata *melakukan* dan *memerintahkan* menyatakan kehendak Allah serta wibawa Yesus yang memberi perintah-perintah serta hukum selaku *Kyrios*. Wibawa Yesus itu sudah dialami para rasul melalui Kotbah di Bukit, khususnya antithesis-antitesisnya.
- 6) Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman (Mat. 28:20) – Jaminan diberikan oleh Yesus *Kyrios*, bukan hanya kepada para rasul yang pada waktu itu ada di Galilea, melainkan kepada segenap umat-Nya tanpa batas waktu dan batasan lokasi. Janji Yesus ini dikaitkan dengan *Immanuel* yang searti dengan Allah menyertai kita. Yesus adalah Imanuel, kehadiran ilahi (*syekinah*) di tengah umat-Nya yang mengambil keputusan, mengadakan studi, berdoa, memberitakan, membaptis, dan mengajar.

I.2 Isi Amanat Agung

Seperti sudah dikatakan sebelumnya, isi Amanat agung Yesus Sang Guru adalah:

“ ... Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.” (Mat. 28:18-20)

Jika didalami lebih jauh, maka terkandung beberapa hal pokok di dalam isi dari Amanat Agung tersebut.²

1) Siapa (Who)

Siapa yang berbicara? Yesus sendiri. Adalah Yesus (Hebrew: *Yeshua*) yang mengatakan dan memberikan perintah atau Amanat Agung tersebut. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada 11 (sebelas) muridnya. Yesus mengatakan perintah itu kepada 11 *talmidim* (murid/rasul, *disciples*). Bukan kepada seluruh rasul, tetapi kepada 11 rasul saja sebab Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus. Apakah perintah ini diperuntukan bagi seluruh murid Yesus sampai sekarang ini? Kendati perintah ini diberikan langsung kepada 11 rasul, namun Gereja meyakini bahwa perintah atau Amanat Agung ini menjadi bagian dari tugas kemuridan dan evangelisasi sampai sekarang ini.

2) Apa (What)

Apa yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya? Apakah Yesus menyuruh mereka pergi dan merubah iman keyakinan orang Yahudi dan orang-orang kafir saat itu menjadi orang Kristen? Dalam teks Amanat Agung tersebut ada tiga

² Lihat ulasan menariknya dalam, <https://www.psalms11918.org/Articles/What-Scripture-Says-About/The-Great-Commission/html>. Diunduh 13 September 2021.

perintah atau instruksi spesifik yang dikatakan Yesus: (1) *Go therefore and make disciples of all the nations*; (2) *Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit*; (3) *Teaching them to observe all that I commanded you*. Menurut teks tersebut, tidak ada perintah eksplisit untuk merubah iman keyakinan, yang ada adalah perintah menjadikan setiap orang sebagai murid Yesus.

3) Kapan (When)

Kapankah Yesus memberikan perintah atau Amanat Agung ini? Penginjil Matius mencatat bahwa perintah ini diberikan kepada sebelas murid sesudah Tuhan Yesus wafat, dimakamkan dan bangkit, tapi ini sebelum kenaikanNya ke surga.

4) Dimana (Where)

Dimana pemberian perintah atau Amanat Agung ini terjadi? “Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.” (Mat. 28:16). Galilea adalah tempatnya. Galilea adalah daerah bagian utara dari tanah Israel. Walaupun ada beberapa *landmarks* yang dapat dikenali dari namanya (misalnya, Gunung Tabor, Moria, Karmel, dlsb.), Alkitab tidak memberikan informasi nama lokasi khusus (*name of particular location*), kecuali sekedar mengatakan “bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka”.

5) Mengapa (Why)

Mengapa perintah atau Amanat Agung ini diberikan Yesus? Barangkali bisa dirinci beberapa daftar alasan terkait Amanat Agung ini. Namun, daftar yang kita susun itu lebih bersifat spekulatif.

Sebagai gantinya, mari kita menelaah kata-kata awal dalam Amanat Agung itu: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. **Karena itu**, pergilah...” Kata “karena itu” mengandung pengertian “sebagai konsekuensi dari sesuatu”. Sebagai konsekuensi dari apa? Sebagai konsekuensi dari “segala kuasa

di surga dan di bumi telah diberikan kepada-Ku”. Jelaslah bahwa apapun dan segala sesuatu yang terjadi di surga dan di bumi terjadi di bawah kuasa/otoritas Yesus Mesias, Sang Anak Allah yang hidup. Kuasa/otoritas mutlak ini tidak meninggalkan ruang bagi siapapun atau apapun untuk berkuasa, tidak juga setan. Itulah alasan mendasar mengapa para murid diberikan perintah untuk pergi dan menjadikan segala bangsa sebagai murid Yesus.

Paulus menunjukkan bahwa perintah ini akan digenapi “pada waktunya”, yakni saat hari Tuhan itu datang, ketika Paulus menulis suratnya kepada Jemaat di Roma:

“Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, - menurut Injil yang kumasyurkan dan penderitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan yang menurut kehendak Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman – bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.” (Rm 16:25-27).

I.3 Implikasi dari Amanat Agung Yesus Sang Guru

Penulis pada bagian ini mengidentifikasi dua implikasi langsung dari Amanat Agung yang diberikan Yesus Sang Guru. Implikasi pertama berkaitan dengan evangelisasi atau pewartaan Kabar Gembira, dan implikasi kedua berkaitan dengan pembaptisan dalam Gereja Kristen.

I.3.1 Evangelisasi (Pewartaan Kabar Gembira)

Yesus Kristus, sesudah kebangkitan-Nya, bersama dengan Bapa, mengutus Roh Kudus agar Dia dari dalam dapat menyelesaikan karya keselamatan dan agar Dia dapat menyemangati murid-muridnya untuk melanjutkan tugas perutusan ke seluruh dunia yang diberikan-Nya lewat Amanat

Agung (Mat. 28:19-20). Demikianlah bisa dikatakan bahwa evangelisasi atau pewartaan kabar gembira merupakan implikasi langsung dari tugas misioner yang diberikan Yesus lewat Amanat Agung itu.³

Apakah evangelisasi itu? Evangelisasi harus dipandang sebagai proses dengan mana Gereja, yang digerakkan oleh Roh Kudus, memaklumkan dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Gereja “hidup untukewartakan Injil”, yaitu membawa Kabar Gembira kepada segala suku bangsa sehingga dengan kekuatannya, Kabar Gembira itu dapat masuk ke dalam hati manusia dan memperbarui bangsa. Perintah misioner Yesus untukewartakan Kabar Gembira memiliki pelbagai aspek, yang semuanya berhubungan erat satu dengan yang lain: “memaklumkan” (Mrk 16:15) “*mengajar dan menjadikan murid*” (Bdk. Mat 28:19-20), “*jadilah saksi-saksi-Ku*” (Kis. 1:8), “*mempermandikan*”, “*buatlah ini sebagai kenangan akan Aku*” (Luk. 22:19), “*saling mengasih*” (Yoh. 15:22). Memaklumkan, memberi kesaksian, mengajar, sakramen, kasih akan sesame: segala aspek ini adalah sarana-sarana untuk meneruskan Injil yang satu. Sarana-sarana ini membentuk unsur-unsur evangelisasi itu sendiri.⁴

I.3.2 Pembaptisan dalam Gereja Kristen

Praktik Pembaptisan. Amanat Agung yang disampaikan Yesus berimplikasi langsung pada praktik pembaptisan. Perikop tentang Amanat Agung ini merupakan dasar bagi penetapan atau pelebagaan (*establishment*) Pembaptisan/Permandian, yang dalam Gereja Katolik dimaknai sebagai Sakramen Babtis.⁵

³ Congregation for The Clergy. 2016. *General Directory for Catechesis*, Terjemahan oleh Komisi Kateketik KWI (Jakarta: Dokpen KWI), hal. 17.

⁴ Congregation for The Clergy. 2016. *General Directory for Catechesis*, Terjemahan oleh Komisi Kateketik KWI (Jakarta: Dokpen KWI), hal. 38

⁵ ”Permandian” dalam P.N.J. van Doornik. 2006. *Dimana Hal-Hal itu Tertulis dalam Kitab Suci*. (Malang: Penerbit Dioma), hal. 230.

Secara eksplisit, Yesus memberi perintah untuk membaptis.⁶ Gereja melaksanakan Amanat Agung itu dengan membaptis orang yang percaya dan bertobat sebagai bagian dari proses inisiasi menjadi pengikut Yesus dan anggota Gereja. Perjanjian Baru telah mempraktekkan upacara tertentu bagi penerimaan seseorang ke dalam Gereja, yaitu pembaptisan, penumpangan tangan, dan ekaristi. Hanya saja mengenai jenis dan urutan inisiasi tersebut tulisan-tulisan Perjanjian Baru menampilkan gambaran yang tidak seragam.

Kis. 8:17 dan 19:5-6 menunjuk praktek baptisan yang dihubungkan langsung dengan penumpangan tangan sebagai tanda permohonan Roh Kudus. “Kemudian keduanya (Rasul Petrus dan Yohanes) menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus” (Kis. 8:17). Hal yang sama terjadi dalam jemaat di Efesus. Mereka telah dibaptis dalam baptisan Yohanes dan belum menerima Roh Kudus. “Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-

⁶ Kata Yunani yang paling sering dipakai Perjanjian Baru untuk menyebut inisiasi Kristen ialah: *baptizein*, *baptisma*, *baptismos*. Kata Yunani itu pada dirinya berarti: membenamkan, mencemplungkan ke dalam air, seluruhnya atau sebagiannya. Sehubungan dengan baptisan Kristen, Perjanjian Baru hanya memakai kata kerja *baptizein* dan kata benda *baptisma*. Kata Yunani yang biasa, yaitu *baptein* dan *baptismos* tidak pernah dipergunakan. Kata *baptizein* dan *baptisma/os* juga dipergunakan dalam arti luas, khususnya dalam tradisi Perjanjian Lama (Yunani: LXX, Septuaginta) dan Yudaisme. Di situ kata itu berarti “membasuh, pembasuhan”. Mrk 7:3-5 dan Luk 11:38 memakai kata yang sama sehubungan dengan adat Yahudi “membasuh” tangan dsb, seperti ada “wudu” dalam tradisi Islam. Juga Ibr 6:2 berkata tentang “pelbagai baptisan” yang kiranya tidak lain kecuali pelbagai pembasuhan seperti yang dipraktikkan orang Yahudi. Lih. C. Groenen, 1992, *Teologi Sakramen Inisiasi: Baptisan-Krisma* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hal. 23-24.

Bandingkan penjelasan etimologis dari James Strong berikut ini. *Our English word "baptize" comes from the Greek word used in the Apostolic Writings: βαπτίζω (baptizo). Baptizo originates in the root βαπτω (bapto). A primary verb; to whelm, that is, cover wholly with a fluid; in the New Testament only in a qualified or specific sense, that is, (literally) to moisten (a part of one's person), or (by implication) to stain (as with dye): - dip.* Lih. *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*. Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D., 1890.

kata dalam bahasa roh dan bernubuat” (Kis. 19:5-6). Teks lain misalnya dalam Kis. 2:38, “Jawab Petrus kepada mereka: ‘Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus’.” Demikian juga, pada waktu Petrus mempertobatkan Kornelius dan seisi rumahnya di Kaisarea. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan juga menerima Roh Kudus (Kis. 10:44-48).⁷

Pembaptisan dan Keselamatan. Sebagai orang yang dibaptis, orang Kristen percaya bahwa baptisan adalah syarat mutlak bagi keselamatan. Bagi saya yang percaya kepada Yesus Kristus, maka baptisan adalah syarat mutlak bagi saya untuk memperoleh keselamatan. Seandainya saya tidak dibaptis, saya tidak akan selamat. Inilah keyakinan Gereja sejak awal, bukan sekedar pendapat personal. Ada hubungan erat antara pembaptisan dan keselamatan.

Praktek baptisan dalam Gereja Kristen berangkat dari instruksi Yesus sebelum Ia naik ke surga dengan bersabda, “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptilah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” Instruksi atau perintah Yesus yang biasa disebut Amanat Agung atau “formulasi misi” mendorong para murid untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil dan membaptis orang-orang yang percaya berkat pewartaan mereka. Unsur kepercayaan ini ditekankan dalam Injil Markus: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum” (Mrk. 16:15-16).

Perintah Yesus dalam Injil yang secara eksplisit mengatakan bahwa pembaptisan harus diterimakan kepada semua orang demi keselamatan, secara wajar telah ditafsirkan oleh Gereja sebagai perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia. Berbeda dari Yudaisme yang hanya diperuntukkan bagi bangsa

⁷ Dr. E. Martasudjita. 2007. *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hal. 210-211.

Yahudi saja, kekristenan ini lebih bersifat ekspansif, dalam arti ia berpretensi untuk menjadi agama universal, agama Kristen. Dan agama Kristen diyakini sebagai tempat keselamatan telah terjadi. Sehingga wajarlah pembaptisan dianggap sebagai syarat mutlak bagi keselamatan.⁸

II. Kepemimpinan Kristiani (*Christian Leadership*)

II.1 Pemahaman Dasar tentang Kepemimpinan (*Leadership*)

Pertanyaan dasar ini sering diajukan: *Apa sesungguhnya kepemimpinan itu?* Ada banyak teori pakar tentang kepemimpinan. Ada banyak referensi yang mengulasnya. Bagian ini tidak bermaksud menguraikan secara lengkap, cukuplah hakikat dasar kepemimpinan itu dipahami.

Secara sederhana, *leadership* itu bisa dipahami sebagai kemampuan atau seni untuk mempengaruhi/mengarahkan. *Leadership* adalah proses atau tindakan untuk memengaruhi. Pertanyaannya, mempengaruhi/mengarahkan siapa? Mempengaruhi demi apa? Jawabannya, mempengaruhi atau mengarahkan anggotanya/ kelompoknya/ pengikutnya demi mencapai tujuan yang disepakati/ditetapkan bersama, sesuai situasi atau kondisi sekitaran.

Dalam bukunya yang berjudul “*Rethinking Leadership*”, Donna Ladkin (2010:138), seorang dosen senior pada *Cranfield School of Management, Cranfield University, UK*, menulis demikian tentang kepemimpinan: “*leadership is ... a person taking up the ‘leader’ role, those who would follow him or her, the purpose towards which their action is directed and the particular context in which they are located.*”⁹

Jadi, berbicara tentang kepemimpinan itu ada 4 (empat) aspek penting:

⁸ Dr. Albertus Sujoko. 2016. *Militansi dan Toleransi: Refleksi Teologis atas Rahmat Sakramen Baptis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hal. 11-12.

⁹ Donna Ladkin. 2010. *Rethinking Leadership: A New Look at Old Leadership Questions* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing), hal. 138.

- (1) Pribadi atau orang yang mengambil peran/posisi “pemimpin” (*leader*);
- (2) Orang atau kelompok orang yang dipimpin atau “pengikut” (*followers*);
- (3) Sesuatu yang hendak dicapai, biasanya disebut tujuan (*goal/purpose*);
Situasi atau kondisi sekeliling, biasanya disebut konteks khusus (*particular context*).

II.2 Gagasan-Gagasan tentang Kepemimpinan Kristiani (*Christian Leadership*)

Kepemimpinan Kristiani merujuk pada pribadi Yesus Sang Guru dan Tuhan yang hidup (*living God*). Kabar Gembira yang diwartakan oleh Yesus memberikan tiga gambaran kepemimpinan yang sungguh menarik dan senantiasa di ulang-ulang dalam Perjanjian Baru. Semuanya dimulai dengan huruf “S”: **Servant**, **Shepherd**, dan **Steward**. Artinya, kepemimpinan sebagai Pelayan, Gembala dan Pengurus.¹⁰

Kepemimpinan yang sejati berarti mengikuti Yesus sebagai Pelayan, Gembala dan Pengurus. Seorang pemimpin kristiani yang sejati di dalam institusi keagamaan, bisnis, maupun kemasyarakatan harus melihat kerjanya sebagai karya pelayanan. Apa yang dikerjakan harus didasarkan pada siapa diri Anda sesungguhnya: Pelayan, Gembala dan Pengurus yang mengabdikan kepada Allah. Dalam hidup dan pelayanan kepemimpinan, kita harus memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, adil, jujur dan cinta. Dengan demikian tindakan kita akan mewujudkan cinta kasih, keadilan dan kepedulian Tuhan kepada dunia sekitar atau lingkungan kita.

Gambaran kepemimpinan sebagai Pelayan, Gembala dan Pengurus, yang merujuk pada kepemimpinan Yesus dijabarkan dengan baik dalam Alkitab.¹¹

¹⁰ Dr. Anthony D’Souza. 2009. *Ennoble, Enable, Empower: Kepemimpinan Yesus Sang Almasih* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama), hal. xxiv.

¹¹ Dr. Anthony D’Souza. 2009. *Ennoble, Enable, Empower: Kepemimpinan Yesus ...*, hal. 1-2.

1. Pelayan (*Servant*): Pelayanan, Dukungan dan Pemberdayaan
 - Mrk. 10: 45
 - Luk. 22: 24-27
 - Mat. 20: 26-28
 - Yoh. 13: 12-17
2. Gembala (*Sheperd*): Kepedulian, Keberanian, dan Tuntutan
 - Tuhanlah Gembalaku (Mzm. 23)
 - Yesus: “Aku adalah gembala yang baik (Yoh 10:11)
 - Petrus diangkat menjadi gembala (Yoh 21:15-17)
 - Petrus menandakan: Jadilah gembala (1 Ptr 5:23)
3. Pengurus (Steward): Dapat Dipercaya dan Bertanggung Jawab
 - Menjadi kepala (Luk 12:42-43)
 - Hak dan Tanggung jawab
 - Sebagai orang terpercaya (1 Kor 4:1)
 - Sebagai penjaga (2 Tim 1:14)
 - Sebagai penyampai ajaran (2 Tim 2:2)

II.3 Model Kepemimpinan Kristiani untuk Mengimplementasikan Amanat Agung Yesus

Kepemimpinan kristiani manakah untuk mengimplementasikan Amanat Agung yang diberikan Yesus? Saya mengusulkan “**Servant Leadership**” sebagai salah satu model kepemimpinan kristiani yang merujuk pada spiritualitas Tuhan Yesus sebagai pelayan.

Motif pelayan, yakni memiliki sikap dan hati seorang pelayan, tampak sangat menonjol dalam kepemimpinan Yesus. Tak seorang pun meragukan otoritas-Nya di antara murid-murid-Nya. Di tengah penghormatan para murid dan orang-orang yang mendengarkan ajaran-Nya, Yesus mengatakan kepada mereka, “Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan” (Luk 22:27). Ia memberikan

teladan yang sungguh-sungguh menggugah, ini pada malam sebelum wafat-Nya dengan membasuh kaki para murid-Nya. Oleh semua orang, membasuh kaki adalah tugas budak dan dipandang sebagai perbuatan hina. Yesus justru menunjukkan itu sebagai tindakan cinta kasih, dan dengan melakukan hal itu, otoritas dan martabat-Nya sebagai Mesias tidak berkurang sedikit pun.

Salah satu ciri penting dari kepemimpinan pelayan adalah *memberikan teladan*. Tidak diragukan lagi bahwa memberikan teladan adalah cara paling efisien untuk mendorong perilaku yang dikehendaki. Ketika Paulus ingin membantu jemaat di Korintus untuk mencapai jalan hidup yang lebih baik, ia berkata kepada mereka, “jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus” (1 Kor 11:1). Paulus sangat menyadari bahwa cara yang paling efektif untuk mengajarkan perilaku adalah mengajarkannya dengan teladan.

Pemimpin yang otoriter memaksakan perilaku yang dikehendaki dalam organisasi, sedangkan seorang pemimpin pelayan mencontohkan perilaku yang dikehendaki. Dengan pendekatan otoriter, perilaku yang dipaksakan mungkin akan dituruti untuk sementara waktu, tetapi juga akan diikuti dengan sikap benci dan terpaksa.

Sebaliknya, pendekatan kepemimpinan pelayan menciptakan semangat ikut memiliki (*sense of belonging*), keterlibatan dan komitmen di antara orang-orangnya. Mereka akan melakukannya karena mereka memang menghendakinya. Mereka akan mempunyai sikap, “jika hal itu baik untuk pemimpin, itu berarti baik juga untuk kita.” Mereka tidak hanya menjadi jauh lebih mudah untuk ikut memiliki nilai dan cita-cita pemimpin mereka, tetapi rasa memiliki itu juga akan menggerakkan keterlibatan dan komitmen mereka sepenuhnya.

Para ahli manajemen telah banyak menulis tentang pentingnya pemberdayaan melalui pendelegasian, manajemen partisipatif, “kepemimpinan visioner”, dan “kepemimpinan transformatif”. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ditekankan dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan dalam

kepemimpinan dan manajemen dewasa ini, itulah “Kepemimpinan Pelayan”. Inilah sesungguhnya faktor kunci yang dapat memberikan sesuatu yang sungguh berbeda dalam menghadirkan kepemimpinan transformatif yang efektif. Kepemimpinan pelayan memberdayakan orang melalui teladan, bimbingan, kepedulian, pemahaman, kepekaan, kepercayaan, apresiasi, dorongan semangat, penguatan/peneguhan, dan visi bersama.

III. Catatan Penutup: sebuah Refleksi

Sebagai orang beriman kristiani, *role model* seorang pemimpin sejati bagi penulis adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi, teladan kepemimpinan sejati itu bersumber pada pribadi Yesus. Mengapa? Karena menurut penulis semua prinsip dan nilai-nilai dalam *Leadership* itu bisa dijumpai dalam pribadi Yesus Kristus, dalam pengajarannya dan teladan sikap dan tindakannya. Pepatah Latin klasik berbunyi: “*Verba Docent sed Exempla Trahunt.*” Kata-kata mengajarkan tapi contoh/teladanlah yang menggerakkan, demikian makna pepatah tersebut. Yesus bukan saja mengajar dengan kata-kata yang mengandung wibawa dan otoritas ilahi, melainkan juga dengan teladan hidup yang mengagumkan. Apalagi, 3 (tiga) keutamaan teologal atau keutamaan kristiani (*christian virtues*) yang ditegaskan oleh rasul Paulus yang mencakup Iman, Harap, dan Kasih, semuanya itu bersumber pada diri Yesus yang adalah Jalan, Kebenaran dan Kehidupan.

Tentang *Leadership* ini, satu hal yang berkesan dalam refleksi penulis terkait pengajaran Yesus adalah bahwa pemimpin seharusnya memperlakukan orang dengan baik dan penuh hormat. Setiap orang adalah anak dari Bapa Surgawi. Dengan cara ini maka orang (*followers*) akan menanggapi secara positif para pemimpinnya (*leaders*) yang menunjukkan cinta dan hormat kepada mereka. Yesus mengajarkan: “*Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets*” (Mat. 7:12).

Pengajaran inilah yang dikenal sebagai Hukum Emas, Kaidah Kencana atau *Golden Rules*.

Referensi dan Bahan Bacaan

- Congregation for The Clergy. 2016. *General Directory for Catechesis*, Terjemahan oleh Komisi Kateketik KWI. Jakarta: Dokpen KWI.
- D'Souza, Anthony. 2009. *Ennoble, Enable, Empower: Kepemimpinan Yesus Sang Almasih*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Groenen, C. 1992. *Teologi Sakramen Inisiasi: Baptisan-Krisma*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ladkin, Donna. 2010. *Rethinking Leadership: A New Look at Old Leadership Questions*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Leks, Stefen. 2007. *Tafsir Sinoptik: Tafsir Injil Matius*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Martasudjita, E. 2007. *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Strong, James. 1890. *Strong's Hebrew and Greek Dictionaries*. Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong's Exhaustive Concordance.
- Sujoko, Albertus. 2016. *Militansi dan Toleransi: Refleksi Teologis atas Rahmat Sakramen Baptis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- van Doornik, P.N.J. 2006. *Dimana Hal-Hal itu Tertulis dalam Kitab Suci*. Malang: Penerbit Dioma.
- <https://www.psalms11918.org/Articles/What-Scripture-Says-About/The-Great-Commission/html>. Diunduh 13 September 2022.